

ҚИСМАН АДЕНТИЯСИ БОР БЕМОРЛАРНИ ДИОКСИЦИРКОН ҚОПЛАМАЛАР БИЛАН ДАЪВОЛАШНИНГ АХАМИЯТИ

Олимбаев Б.О.

Саидғаниев Ю.С.

Алфраганус университети, Ташкент, Ўзбекистан.

olimbayevbekzod700@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14866045>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2025

Accepted: 12th February 2025

Published: 13th February 2025

KEYWORDS

иккиламчи адентия, тиш, винирлар, метал керамика, организм.

ABSTRACT

Иккиламчи адентия сабабли беморлар орасида тиш қопламаларига бўлган эҳтиёж жуда катта ва бу беморларимизга олиб қўйилмайдиган қопламалар яни эзиб таёрланадиган, метал керамика, сиркон диоксид ҳамда винирлар буларнинг орасида тиш ва организм учун зарарсизларини беморларимизда текшириб кўрамиз.

Долзарблиги. Сўнги йилларда олиб борилган изланишлар беморларимиз орасида олиб қўйилмайдиган қопламаларнинг самарасизлиги ва камчиликлари туфайли тишларнинг кўп қисми йемирилиб кетганини кузатишимиз мумкин бундан ташқари метал асосли қопламалар туфайли гальванизация жароёни хазим қилиш органларинининг функциясига тасир кўрсатётганини яққол кўришимиз мумкин буларнинг олдини олиш мақсадида беморларимизга сиркон диоксид копламаларини коплашни мақул кўрдик

Материаллар ва усуллар. Бемор шикоятлари билан беморимиздан оғиз бўшлиқидан темир тами келиши ҳамда ошқозонида доимий равиш оғриқ борлиги бу сабабли бир нечта шифокорлар қабулида бўлганлиги ва ошқозон ичак системасида муаммо йўқлиги стоматолог кўригига учрашиш кераклигини тушунтиришган, бемор бизга мурожат килди ва бу беморимизни профисионал ёндашиб тўлиқ оғиз бўшлиқини диагностика ўтказдик ҳамда оғиз бўшлиқидаги эзиб таёрланган тиш қопламалари борлиги бу оғизда гальванизация бўла ётганлиги туфайли беморнинг турли хил касалликлар безовта қилётганлигини аниқладик ва беморга ҳамма темир қопламаларни олиб ташлашликни буни орнига металсиз копламалар тақиб беришликни тушунтирдик.

Беморга металсиз қоплама сиркон диоксид тошидан ясалган копламаларни ясаб бердик ва беморни 6 ой 1 йил давомида қайта кўриқда текшириб кўрдик бемор анча

яхши ва ошқозонидаги оғриклар огиздан нохуш хидлар келиши тўхтаганлигидан хурсанд.

Хулоса. Оғиз бошлиқидаги хар бир муолажамиз бемор фойдаси учун хизмат кўрсатиши зарур акис холда шунақанги холатда беморларимизни қийнаб қўйишимиз мумкун огиз бўшлиқида металсиз қопламалар тақишни тавсия етаман чунки метал нафакат оғизда балки организм учун хам зарарли бўлиб қолиши мумкун, энг яхши танлов металсиз копламалар сирконлар винирла эмахлар булар организм учун зарари кам.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ибрагимова, М. Х. Тактика диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта при патологии гепатобилиарной системы. Diss. Автореф. дис... д-ра мед. наук, 2019.
2. Саидғаниев, Ю., & Олимбаев, Б. (2025). ТАРКИБИДА ФТОР САҚЛОВЧИ ПЛОМБА АШЁЛАРИНГ БОЛАЛАРДА ИККИЛАМЧИ КАРИЕСНИ РИВОЖЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ АХАМИЯТИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 5(1), 40–44.
3. Олимбаев, Б., & Саидғаниев, Ю. (2025). ХОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА АЁЛНИ ТИШ ЭМАЛЛАРИНИНГ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИСИ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 2(1), 161–162

INNOVATIVE
ACADEMY